

Policy brief

Statsvetenskapliga institutionen
2025:10

Polkutyöpaja

RecoSal-hanke

RecoSal-hankkeen tavoitteena on tukea yhteistoiminnallista hallintaa, jolla pohjoisimmassa Fennoskandiassa sijaitsevan Tenojoen (norjaksi Tana, pohjoissaameksi Deatnu) vesistön monimuotoisia lohikantoja saadaan elvytettyä. Hankkeessa tutkitaan, miten geneettisesti monimuotoisten lohikantojen tilan arviointia ja hoidon tietopohjaa voidaan laajentaa yhdistämällä saamelaista ja muuta paikallista tietoa tieteellisen tiedon kanssa politiikan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tätä varten luodaan lähtökohtia yhteistyöhön perustuvalla Tenon lohifoorumille, joka toimisi monikulttuurisessa ympäristössä perinteistä ja paikallista tietoa sekä alkuperäiskansojen oikeuksia arvostavalla tavalla. RecoSal-hanke tarjoaa poikkitieteellistä asiantuntemusta vaikuttavien ja kestävien hoito- ja hallinnointikäytäntöjen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Tavoitteena on ekologinen suojeleminen ja köyhtyneen biodiversiteetin elvyttäminen.

Tutkimusalueen kartta. Tenon vesistön valuma-alue (keltainen) sijaitsee sekä Suomen että Norjan alueella.

Jäiden lähtö Tenolla. Kuva: Kia Hansen

Polkutyöpaja

RecoSal -hankkeen aikana on järjestetty neljä työpajaa, joista ensimmäisessä sidosryhmiä tiedotettiin hankkeesta (Bjärstig ja Brattland 2024), toisessa päätettiin toteuttaa hanketta osallistavalla tavalla (Bjärstig et al. 2024a) ja kolmannessa keskusteltiin yhdessä tulevaisuuden visioista (Bjärstig et al. 2024b). Tavoitteena on luoda toimijoiden välille pysyvä ja pitkäkestoinen yhteistyön malli (Living Lab, lohifoorumi), joka jatkuu hankkeen päätyttyä.

Polkutyöpaja jatkoi edellisessä Tulevaisuuden visiot -työpajassa aloitettua työtä pohtimalla sitä, miten visiot voitaisiin käytännössä toteuttaa. Polkutyöpaja järjestettiin yhteistyössä MARGISTAR Cost Action (CA21125) ja MountResilience (EU Horizon) hankkeiden kanssa Hotelli Utsjoessa toukokuussa 2025.

Polkutyöpaja oli osa useamman tilaisuuden jatkumoa. Samalla toukokuun viikolla järjestettiin Suomen ja Norjan rajat ylittävä lohialologi sekä vuosittainen Tenon kalatalousalueen Teno-info. Lohialologi oli toinen Visitor center wild salmon Tana Joddu, Sharing Our Knowledge (UiT the Arctic University of Norway) ja RecoSal (LUKE) hankkeiden yhdessä järjestämästä kolmesta dialogista. Dialogin osallistajat olivat sekä Norjan että Suomen puolelta (ks. kuva alla). Dialogin aluksi Norjan saamelaiskäräjät esitteli paikallisen saamelaisen konsulttiyhtiön Arvilin (Eriksen and Nuorgam 2025) juuri ilmestyneen raportin Tenojoen hallinnan haasteista ja mahdollisuuksista (ks. kuva alla). Polkutyöpajan osallistajat olivat sekä edelliseen Tulevaisuuden visiot -työpajaan osallistuneita, että uusia osallistujia.

Menetelmä

Polkutyöpajaan osallistui 14 henkilöä, järjestäjät mukaan lukien. Osallistajat olivat paikallisia Suomen puolelta Tenojokea. Ensinnäkin järjestäjät esittelivät edellisen Tulevaisuuden visiot -työpajan sisältöä, jonka jälkeen osallistajat jaettiin kahteen ryhmään, joista toinen työskenteli suomen kielellä (ryhmä 1, Mikko Jokisen ja Seija Tuulentien ohjaamana) ja toinen sekä pohjoissaamen että suomen kielellä (ryhmä 2, Camilla Brattlandin ja Laila Pellenecin ohjaamana).

Ryhmät keskustelivat rinnakkain kahdesta edellisessä työpajassa luodusta visiosta: elinvoiman visio ja itsehallinnon visio.

Kuva lohialologista. Sandra Márjá West, Norjan saamelaiskäräjien neuvoston poliittinen neuvonantaja, puhuu lohialogissa. Hänestä oikealla: Niilo Aikio, Julie Gjørtz Howden, Kjell Olav Guttorm, Benn Larsen, Sammøl Lukkari, Tapio Hakaste, ja Vesa Länsman. Kuva: Mikko Jokinen

Magne Svineng, osastopäällikkö, Norjan saamelaiskäräjät, esittelee Arvilin raportin. Kuva: Vegar Bæhr, Norjan saamelaiskäräjät

Sammøl Lukkari esittelee tuloksia ryhmästä 2. Kuva: Mikko Jokinen

Osallistujien tehtävänä oli pohtia yksityiskohtaisemmin, miten halutut tulevaisuuden olosuhteet voitaisiin saavuttaa. Molemmat ryhmät keskustelivat visioista pohtien mitä pitäisi **poistaa, vähentää, lisätä ja luoda**.

Ryhmä 1 muodostui enimmäkseen Utsjoen alueella, sekä Tenon ylä- ja keskijuoksulla asuvista saamelaisista ja ei-saamelaisista. Ryhmä työsti visiota: *“Esitämme, että Tenojokilaakso on tulevaisuudessa vauras ja riidaton alue, jonne on helppo tulla ja jossa on helppo yrittää. Tämä on tärkeää alueen elinvoimaisuuden ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta, ja se on saavutettu silloin, kun alueella on menestyviä ja uusia yrityksiä sekä ihmisiä, jotka kokevat itsensä tervetulleiksi”*. Tämä visio heijastaa ongelmia, kuten miten elvyttää paikallista taloutta ja poistaa byrokraattisia esteitä Suomen (EU-maa) ja Norjan (ei-EU-maa) välillä. Ryhmän osallistujat myös kokivat Utsjoen ja Tenonlaakson Suomen puolen alueena, jossa uudet tulokkaat eivät aina ole tervetulleita tai jossa kestää kauan ennen kuin heidät hyväksytään yhteisön täysivaltaisiksi jäseniksi. Tämä saattaa haitata uusien yritysten perustamista ja uusien ideoiden syntyä ja käyttöönottoa. Lisäksi kalastuksen ja muiden luonnonvarojen käytön tulisi olla ekologisesti kestävä.

Ryhmä 2 puolestaan koostui Utsjoen alueella, sekä Tenon ylä- ja keskijuoksulla asuvista paikallisista saamelaisista ja keskittyi visioon *“Lohikantoja Tenojoessa hoidetaan saamelaisen perinnetietoon, kulttuurisiin arvoihin ja alkuperäiskansojen oikeuksiin perustuen.”*

Tulokset

Ryhmät käsittelivät hyvin erilaisia asioita, mikä johtui kahdesta eroavasta visiosta. Ryhmien jäsenet eivät olleet kaikista asioista samaa mieltä, ja siksi jotkut tulokset saattavat edustaa vain yksittäisten osallistujien näkemyksiä. Alla oleva teksti heijastaa keskusteluissa esiin tulleita näkemyksiä, ja niiden tiivistelmät löytyvät laatikosta 1.

Ryhmä 1 keskittyi pääasiassa kunnan kehitysmahdollisuuksiin, ja sen saavuttamiseksi esitettiin erilaisia näkemyksiä. Ryhmä oli yhtä mieltä siitä, mitä on **poistettava** ja **vähennettävä**: kehitystä haittaavia tekijöitä, kuten muutoksen pelkoa, elinkeinojen epätasa-arvoista kohtelua sekä valtion liiallista vaikutusta. Yleistä asennetta tulisi myös muuttaa, saamelaisen ja muiden kuin saamelaisen välillä on jännitteitä, jotka haittaavat ilmapiiriä ja kehitysmahdollisuuksia, ja nämä jännitteet tulisi poistaa. Kun puhuttiin siitä mitä tulisi **lisätä**, ryhmä korosti sovittujen suunnitelmien, kuten matkailun kehittämissuunnitelmien, toteuttamisen tärkeyttä ja vaati paikallistason päätöksentekovallan vahvistamista. Ryhmä 1 oli samaa mieltä siitä, että kehityksen tarpeettomat hallinnolliset esteet on poistettava, mutta toisin kuin ryhmä 2, ryhmä 1 ei juuri keskustellut Tenon lohesta ja sen hoidosta, vaikka osallistujat toivat esiin sen, että Tenojoen kalastuslupien tulisi olla helpommin saatavilla ja että kestävä kalastusta tukemaan tulisi **luoda** kannattavaa liiketoimintaa ja markkinapohjaisia malleja.

Ryhmässä 2 oli edustettuna saamelaisia neljästä osakaskunnasta, eli vesialueen omistajien yhteisöstä, Utsjoen alueelta. Koska saamelaisen itsehallintoon perustuvan hallintojärjestelmän visio on hyvin erilainen kuin nykyinen valtion hallinnoima järjestelmä, osallistujat olivat yhtä mieltä lohenkalastuksen hallinnoinnissa valtiovalan roolin **poistamisesta** ja **vähentämisestä**. Osallistujat olivat myös yhtä mieltä siitä, että tietoisuutta muiden lajien kalastusmahdollisuuksista pitäisi **lisätä**. Keskustellessaan uusista hallintoelimityksistä ja siitä mitä tulisi **luoda**, osallistujat huomaivat, että neljä osakaskuntaa ei välttämättä ole aina samaa mieltä keskenään ja täten olisi vaikeaa luoda yksimielisyyttä joen varrella sijaitsevien ryhmien moninaisuuden vuoksi. Eri osakaskuntien koostama ryhmä voisi antaa neuvoja, mutta ei välttämättä tehdä lopullisia päätöksiä.

Lisättävät asiat jotta ao. saavutetaan

Ryhmä 1, suomenkieliset. Julkilausuma:

“Esitämme, että Tenojokilaakso on tulevaisuudessa vauras ja riidaton alue, jonne on helppo tulla ja jossa on helppo yrittää. Tämä on tärkeää alueen elinvoimaisuuden ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta, ja se on saavutettu silloin, kun alueella on menestyviä ja uusia yrityksiä sekä ihmisiä, jotka kokevat itsensä tervetulleiksi.”

- Jatkuvasti liikenne: Vuolo-Utsjoki-Utsjokilaakso
- reitit, kulkuväylät
- investointi koulutukseen
- Nuorten koulutus
- Venäläisten työvoima Norjassa
- Kylväjäpöytä

MARGSTAR COST EUROPEAN UNION Funded by the European Union

Työpajan osallistujille annettiin pohdittavaksi edellisessä Tulevaisuuden visiot -työpajassa luonnostellut visiot. Heidän tehtävänä oli miettiä mitä pitäisi poistaa, vähentää, lisätä, ja luoda vision saavuttamiseksi. Kuvassa vastauksia ryhmästä 1.

Laatikko 1. Tiivistelmä kummankin ryhmän keskeisimmistä ajatuksista Polkutyöpajassa.

Polkutyöpajan keskeisimmät sanomat

Ryhmä 1

Visio: Esitämme, että Tenojokilaakso on tulevaisuudessa vauras ja riidaton alue, jonne on helppo tulla ja jossa on helppo yrittää. Tämä on tärkeää alueen elinvoimaisuuden ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta, ja se on saavutettu silloin, kun alueella on menestyviä ja uusia yrityksiä sekä ihmisiä, jotka kokevat itsensä tervetulleiksi

Mitä täytyy...

Poistaa: Poistaa täytyisi kehitystä haittaavia tekijöitä kuten muutoksen pelko, toimijoiden välinen kateus, eri elinkeinoalojen epätasa-arvoinen kohtelu hallinnossa sekä saamelaiden positiivinen syrjintä (suosiminen). Ongelmana mainittiin valtion, keskushallinnon ja Metsähallituksen liiallinen vaikutusvalta. Hallinnon virallisia lausuntoja ei tulisi tulkita yhtä sitoviksi kuin lainsäädäntöä.

Vähentää: Ryhmä totesi, että ahneutta ja oman edun tavoittelua tulisi vähentää, samoin kuin tietämättömyyttä siitä, mistä kunnan verotulot ovat peräisin.

Lisätä: Utsjoen kunnassa tulisi olla parempi ymmärrys päätöksenteosta ja sitoutumisesta sovittuihin toimintalinjoihin, erityisesti matkailun kehittämisessä. Kunnan tulisi johtaa kehitystä, tukea yrittäjyyttä ja edistää yhteistä kehittämistä. On myös tärkeää ymmärtää verotulojen lähteet, saamelaisalueen itsehallinto, vallan siirtyminen paikallistasolle, yhteistyö Norjan kanssa, yhteisöllisyyden rakentaminen, luottamuksen lisääminen, avoin keskustelu, joukkoliikenteen kehittäminen ja perinteisten kulttuurien tukeminen.

Luoda: Utsjoki tarvitsee uuden asenteen, jossa rakenteelliset muutokset voidaan hyväksyä ja elinvoimaisuuden lisäämiseen tähtäviä ratkaisuja voidaan etsiä. Kannattavia liiketoiminta- ja markkinapohjaisia malleja, kuten lentoliikennettä, tulisi edistää. Reitit tulisi merkitä karttoihin turvallisuus- ja matkailutarkoitusten takia. Asukkaiden ääni tulee kuulla ja vuoropuhelua lisätä. Kunnan verkkosivuilla tarvitaan tietoa vapaa-ajanviettomahdollisuuksista. Kalastuslupien ostaminen paikan päällä tulisi olla mahdollista 24 tuntia vuorokaudessa, ja lohenkalastuksen erottamiseen muusta kalastuksesta tulisi pystyä

Ryhmä 2

Visio: Lohikantoja Tenojoessa hoidetaan saamelaiden perinnetietoon, kulttuurisiin arvoihin ja alkuperäiskansojen oikeuksiin perustuen

Mitä täytyy...

Poistaa: Kolonialistinen, pirstaloitunut Tenon hallintojärjestelmä, mukaan lukien urheilukalastuksen suosimiseen tähtäävä talouspolitiikka ja nykyinen valtioiden välinen järjestelmä tulisi käytännössä poistaa.

Vähentää: Ennakkoluuloja muita kalastajaryhmiä kohtaan tulisi vähentää. Mökin omistajien oikeuksia tulisi rajoittaa, jotta kalastuslupia myönnettäisiin vähemmän. Lohen petoja tulisi suojella vähemmän lohen suojelemiseksi. Jos tutkimuksiin ei voida luottaa, niitä tulisi vähentää.

Lisätä: Lohi pitäisi saada takaisin. Tutkimusta voisi jopa lisätä, ainakin hyvin kohdennettua tutkimusta. Tietoisuutta muiden lajien kalastuksesta tulisi lisätä.

Luoda: Tulisi perustaa perintötietokeskus/paikallistietokeskus, joka istuisi neuvottelupöydissä ja jolla olisi todellista vaikutusvaltaa päätöksiin. Vanhan hallintojärjestelmän tilalle on luotava uusi johtoryhmä tai elin, joka perustuu saamen kieleen ja perinteisiin. Jos ei ole mahdollista luoda ryhmää, jolla olisi asianmukainen legitimeetti ja luottamus, ryhmän tulisi ainakin antaa suosituksia, jotka viranomaiset ottaisivat asianmukaisesti huomioon.

Yhteenveto – pohdintaa ja suosituksia

Aiemmasta Tulevaisuuden visiot -työpajasta saatujen kokemusten perusteella ryhmät jaettiin kieliryhmiin heti Polkutyöpajan alussa. Esityksen tulostettiin osallistujille, mikä osoitti valmiutta käsitellä mahdollisia teknisiä ongelmia. Hankeryhmä seurasi keskustelujen aikataulua ja antoi neljälle aihealueelle riittävästi aikaa keskustelua ja syventämistä varten ryhmissä. Lopussa aika ei tahtonut riittää ryhmien kanssa käytävälle loppukeskustelulle. Tämä on otettava opiksi tämän tyyppisiä työpajoja järjestettäessä.

Ryhmä 1 keskittyi kunnan kehittämismahdollisuuksiin ja keskusteli eteenpäin pääsemisen haasteista ja tarvittavista toimista. Ryhmässä esitettiin erilaisia näkemyksiä, mutta yhtä mieltä oltiin siitä, että asukkaiden välistä yhteistyötä ja yhteishenkeä tulisi lisätä ja eri elinkeinojen tasa-arvoinen kohtelu tulisi varmistaa. Lisäksi ryhmän yhteinen kanta oli, että päätösvalta tulisi jakaa oikeudenmukaisesti ja käyttää paikallisesti.

Ryhmä 2 laati loppulausuman, jossa todettiin, että nykyinen hallintotilanne ei ole hyväksyttävä, ellei sitä muuteta siten, että saamelaisten ääni tulee kuulluksi ja he voivat vaikuttaa hallintopäätöksiin. Toinen tärkeä seikka oli, että saamelaisten perinteinen tieto tulisi olla lohikantojen hallinnan ja elvyttämisen perustana. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan uusi dynaaminen hallintorakenne.

Vaikka ryhmillä oli alusta alkaen erilaisia näkemyksiä ja ryhmät keskustelivat erilaisista visioista, molemmat ryhmät olivat yhtä mieltä siitä, että päätöksenteko tulisi tehdä paikallisemmin ja keskusvallan vaikutusta Utsjokeen tulisi vähentää.

Kaiken kaikkiaan tämän Polkutyöpajan tulokset vahvistavat ja validoivat aiempien työpajojen tuloksia ja suosituksia, joissa sekä Norjan että Suomen kansallisten päättäjien on tunnustettava paikallisten asukkaiden ja saamelaisten pyyntö saada vaikuttaa alueen tulevaisuuteen ja lohen kalastuksen hallintaan.

RecoSal -hanke on EU Biodiversa+ ohjelman rahoittama, Suomen Akatemian, Norjan tutkimusneuvoston, ja Formasin (Ruotsi) kautta. Lisää tietoa RecoSal-hankkeesta: Tenojoen lohikantojen ja lohen kalastuksen hallintaan kalastuskulttuurin elvyttäminen (RecoSal), <https://www.luke.fi/fi/projektit/recosal>

MARGISTAR (COST Action 21125) on tiedon synteessin, jakamisen ja yhdessä tuottamisen foorumi, joka yhdistää tutkijoita, sidosryhmiä ja poliittisia päättäjiä miettimään yhdessä kestävyydelle asetettuja vaatimuksia vuoristoalueilla sekä etenemään kohti käytännön ratkaisuja. Lisää tietoa MARGISTAR-foorumista: <https://margistar.eu/>.

MountResilience on Horizon Europe (101112876) rahoittama hanke joka tukee Euroopan vuoristoalueilla sijaitsevia alueita ja yhteisöjä niiden ilmastonmuutokseen sopeutumisen kykyjen parantamisessa ja siirtymässä kohti ilmastonmuutokseen sopeutuvaa yhteiskuntaa. Lisätietoa MountResilience – hankkeesta: <https://mountresilience.eu/>.

Jäät ovat melkein lähteneet Tenojoelta. Kuva: Mikko Jokinen

Lähteet ja luettavaa:

Bjärstig, T., & Brattland, C. (2024). Tenojoen lohikantojen ja kalastuskulttuurin elvyttäminen – sidosryhmien kokous ja aloitustapahtuma. *Politiikkakirje 2024:2*, politiikan tutkimuksen laitos, Uumajan yliopisto. <https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1937394/FULLTEXT01.pdf>

Bjärstig, T., Brattland, C., & Rikkinen, T. (2024a). Karitoistustyöpaja: yhteistyöhanke lohen tutkimukseen. *Politiikkakirje 2024:3*, Yhteiskuntatieteiden laitos, Uumajan yliopisto. <https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1901999/FULLTEXT02.pdf>

Bjärstig T., Brattland, C., Jokinen, M. & Hiedanpää, J. (2024b). Työpaja: Tenon vesistöalueen tulevaisuuden visiot. *Politiikkakirje 2024:6*, politiikan tutkimuksen laitos, Uumajan yliopisto. <https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1919535/FULLTEXT01.pdf>

Eriksen, K., & Nuorgam, P. (2025). Deanu báikkálaš hálddašeapmi. Čielggadeapmi Deanu dálá hálddašeami birra. Arvil 28.4.2025. <https://innsyn.onacos.no/sameetinget/postliste/samisk/wfdocument.ashx?journalpostid=2021192229&dokid=1383938&versjon=1&variant=A&>

Projektissa mukana: Jaakko Erkinaro (projektikoordinaattori), Juha Hiedanpää, Mikko Jokinen, Henni Pulkkinen, Niina Malinen, Jacqueline Moustakas-Verho, Taru Rikkinen, Antti Rätty ja Pekka Jounela Luonnonvarakeskuksesta (Luke); Camilla Brattland, Laila Pellennec ja Torstein Pedersen Norjan arktisesta yliopistosta (UiT); Martin Svenning ja Morten Falkegård Norjan luonnontutkimuksen laitoksesta (NINA); sekä Therese Bjärstig Uumajan yliopistosta Ruotsista.

Kirjoittajat: Therese Bjärstig, Camilla Brattland, Laila Pellennec, Mikko Jokinen, Taru Rikkinen, Seija Tuulentie, Juha Hiedanpää ja Jaakko Erkinaro

Julkaisija
Malin Eklund Wimelius

Yhteystiedot
Politiikan tutkimuksen laitos, Uumajan yliopisto

UMEÅ
UNIVERSITY

